

INKLYUZIV TA'LIMDA INDIVIDUAL TA'LIM DASTURI

© Mo'minov S.A¹✉, Xudayberdiyev U.J²✉

¹O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi, Toshkent, O'zbekiston

²O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: normativ-huquqiy asoslar (PQ-4860, VMQ-638, PQ-128 va tegishli idoraviy hujjatlar) doirasida ITD inklyuziv sinflar amaliyotining tayanch instrumentiga aylandi. Milliy darajada laboratoriyalar, metodik ko'rsatmalar, ma'lumotlar bazalari va malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yildi. So'nggi yillarda inklyuziv sinflar va qamrov ko'rsatkichlari bosqichma-bosqich kengaydi. Shu sharoitda ITDni standartlashtirilgan, biroq shaxsga moslashuvchan mexanizm sifatida takomillashtirish dolzarbdir.

MAQSAD: ATEB o'quvchilar uchun ITDni ishlab chiqish, jamoaviy hamkorlik va fanlararo integratsiya asosida joriy etishning nazariy modelini asoslash; qisqa va uzoq muddatli maqsadlar, monitoring-revizit sikli va moslashtirish tartiblarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: normativ hujjatlar tahlili, xalqaro tajriba (JICA)ni o'rganish, ishchi guruhlar faoliyati, kuzatish, suhbat, psixologik-pedagogik diagnostika va tajriba-sinov (Bektemir tumani, 290-maktab, 2-G sinf) ma'lumotlari asosida tizimli yondashuv qo'llandi. ITD shablonlari, yo'riqnoma va taqdimot-muhokama jarayonlari iterativ ravishda takomillashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ITD sikli besh bo'g'indan iborat: dastlabki kuzatish-diagnostika, maqsad belgilash (uzoq/qisqa muddatli), moslashtirilgan o'qitish, monitoring va qayta kalibrlash. Amaliyot ATEB uchun realistlik, o'lchanadigan maqsadlar qo'yish, choraklar kesimida murakkablikni moslashtirish natijadorlikni oshirishini ko'rsatdi. Ko'p mutaxassisli hamkorlik ijtimoiy moslashuv, o'qish-yozish va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini tezlashtirdi; muvaffaqiyatlar bo'yicha keyingi bosqichga o'tish, qiyinchiliklarda soddalashtirish samarali bo'ldi. Respublika miqyosida qamrovning yil sayin kengayishi modelning tarqaluvchanligini tasdiqlaydi.

XULOSA: ITD inklyuziv ta'limning asosiy mexanizmi sifatida ATEBni ta'lim jarayoniga to'laqonli qo'shadi, teng imkoniyatlar prinsipini amalda ro'yobga chiqaradi. Doimiy monitoring va moslashtirish, hamda ko'p mutaxassisli hamkorlik ITD samaradorligini kafolatlaydi. Milliy yo'riqnomalar va xalqaro hamkorlik ITDni barqaror joriy etish va sifatni oshirishning institutsional kafolatidir.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim; individual ta'lim dasturi; alohida ta'lim ehtiyojlari; differensial yondashuv; pedagogik moslashtirish; psixologik qo'llab-quvvatlash; integratsiya; teng imkoniyatlar; ijtimoiy moslashuv; maxsus pedagogika.

Iqtibos uchun: Mo'minov S.A., Xudayberdiyev U.J Inklyuziv ta'limda individual ta'lim dasturi. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.161–171.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Муминов С.А¹, Худайбердиев У.Ж²

¹ Республиканский научно-методический центр развития образования Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

² Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: нормативная база (ПП-4860, ПКМ-638, ПП-128 и ведомственные акты) институционализировала ИОП как ключевой инструмент инклюзии. Созданы лаборатории, методическая поддержка, базы данных и система повышения квалификации. Расширение охвата инклюзивных классов подтверждает актуальность стандартизовано-гибкого подхода к ИОП.

ЦЕЛЬ: обосновать модель ИОП для обучающихся с ООП, определить коллективные и межпредметные процедуры разработки/внедрения, форматы постановки целей (кратко-/долгосрочных), мониторинга и адаптации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ нормативов, изучение международного опыта (JICA), работа проектных групп, наблюдение, интервью, психолого-педагогическая диагностика и пилотирование (школа №290, 2-Г класс). ИОП-шаблоны и регламенты совершенствовались через обсуждения и апробации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: цикл ИОП включает первичную диагностику, целеполагание, адаптированное обучение, мониторинг и перекалибровку. Практика показала эффективность реалистичных измеримых целей и поквартальной настройки сложности. Междисциплинарное взаимодействие ускорило социальную адаптацию, навыки чтения-письма и логического мышления; при трудностях — упрощение этапов. Рост охвата по стране подтверждает масштабируемость модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИОП является центральным механизмом инклюзивного образования, обеспечивая равные возможности и полноценное участие детей с ООП. Постоянный мониторинг, адаптация и командная работа специалистов повышают результативность; национальные регламенты и международное сотрудничество создают институциональные гарантии качества.

Ключевые слова: инклюзивное образование; индивидуальная образовательная программа; особые образовательные потребности;

дифференцированный подход; педагогическая адаптация; психологическое сопровождение; интеграция; равные возможности; социальная адаптация; специальная педагогика.

Для цитирования: Муминов С.А, Худайбердиев У.Ж. Индивидуализированная программа обучения в инклюзивном образовании.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.161–171.

INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM IN INCLUSIVE EDUCATION

© Mo‘minov S.A¹✉, Xudayberdiyev U.J²✉

¹Republican Scientific and Methodological Center for Education Development of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

²Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: a national regulatory framework (PP-4860, CM-638, PP-128 and sectoral acts) institutionalizes IEPs as a keystone of inclusion. Laboratories, methodological guidance, databases and CPD systems have been established, while inclusive coverage has expanded annually. This context requires standardized yet learner-responsive IEP procedures.

AIM: to substantiate a model for IEP development and implementation for SEN learners, defining collaborative/interdisciplinary workflows, long- and short-term goal-setting, monitoring and adaptive revision.

MATERIALS AND METHODS: policy analysis, review of international practice (JICA), multi-stakeholder working groups, observation, interviews, psycho-pedagogical diagnostics, and pilot testing (School No. 290, Grade 2-G). IEP templates and guidelines were iteratively refined through presentations, public discussion and trial use.

DISCUSSION AND RESULTS: the IEP cycle comprises initial assessment, goal setting, adapted instruction, monitoring and recalibration. Practice shows measurable, realistic goals and quarter-by-quarter difficulty adjustments raise attainment; multidisciplinary teamwork accelerates socialization, literacy and reasoning skills. When difficulties arise, staged simplification sustains progress. Nationwide growth in inclusive classes evidences model scalability.

CONCLUSION: the IEP functions as the core mechanism of inclusion, ensuring equal opportunities and meaningful participation for SEN learners. Continuous monitoring, adaptation and coordinated specialist collaboration secure effectiveness, while national guidelines and international partnerships provide institutional quality assurance.

Keywords: inclusive education; individualized education program; special educational needs; differentiated approach; pedagogical adaptation; psychological support; integration; equal opportunities; social adaptation; special pedagogy.

For citation: Mo'minov S.A, Xudayberdiyev U.J. (2025) 'Individualized education program in inclusive education', Inter education & global study, (10(1)), pp.161–171. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 2021-yil 12-oktabrdagi 638-sonli qarorida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning salohiyatini rivojlantirish maqsadida inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilingan umumta'lim maktablari tomonidan mazkur bolalar uchun ular va ularning ota-onalari (o'rnini bosuvchi shaxslar) ishtirokida individual ta'lim dasturlari ishlab chiqilish va individual ta'lim dasturlarini o'zlashtirishda maxsus pedagoglar va tyutorlar (yordamchi pedagog xodimlar) yaqindan ko'maklashishi belgilangan. Undan tashqari o'quvchilar bilan individual ta'lim dasturlarini o'zlashtirish, maxsus pedagoglar tomonidan ta'lim jarayonidagi barcha darslarda, sinfdan tashqari va boshqa tadbirlarda amalga oshirilishi nazarda tutilgan.

Shuningdek, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi qoshida uning belgilangan shtat birliklari doirasida "Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi" tashkil etish hamda inklyuziv ta'lim laboratoriyasining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim uchun shart-sharoitlar yaratish, inklyuziv ta'lim berishning sifati va samaradorligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish hamda ularning bajarilishini nazorat qilish;

inklyuziv ta'limning metodik ta'minotini (dasturlar, rahbar, pedagog va mutaxassislariga metodik tavsiyalar va boshqalarni) ishlab chiqish hamda takomillashtirib borish;

inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va ijtimoiy rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish;

inklyuziv sharoitlarda ta'lim oluvchilar uchun psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini tashkil qilish;

inklyuziv ta'lim bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borish, ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va amaliyotga tatbiq etish;

inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilingan umumta'lim muassasalari, ularda ta'lim olayotgan o'quvchilar to'g'risida ma'lumotlar bazasini yaratish va uni doimiy yangilab borish;

inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalalari bo'yicha ilmiy konferensiyalar va seminarlarni tashkil etish va o'tkazish.

Asosiy qism

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan O'zbekistonda 2022-yilda inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalalari bo'yicha Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi

JICAning “O‘zbekistonning maktabgacha ta‘lim tizimida inklyuziv ta‘lim amaliyotini kuchaytirish” loyihasi yo‘lgan qo‘yildi.

Loyiha 2021-yil noyabr oyidan 2024-yil noyabr oyigacha (36 oy), O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab vazirligi bilan inklyuziv ta‘lim bo‘yicha malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish, tarbiyachi va o‘qituvchilarning malakasini oshirish uchun instruktorlar tayyorlashga, shu bilan birga hududlardan olingan tajribali inklyuziv o‘qituvchilardan mentor tayyorlash uchun o‘quv kursi mavzularini onlayn va oflayn tarzda o‘tkazish maqsad qilib olingan.

Ushbu belgilangan vazifalarni ijrosini ta‘limlash maqsadida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA) “Maktabgacha ta‘limda inklyuziv ta‘lim amaliyotini mustahkamlash” nomli loyihasi doirasida namunaviy individual ta‘lim dasturini ishlab chiqishni rejalashtirdi.

Individual ta‘lim dasturlarini ishlab chiqishning maqsadi umumiy o‘rta ta‘limda inklyuziv ta‘lim sinflariga qabul qilingan alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni uzoq va qisqa vaqt ichida individual ehtiyojlari, qiziqish-qobiliyatlari, o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirish, muvaffaqiyatga erishishga ko‘maklashish, rag‘batlantirishga qo‘yladigan talablarni belgilashdan iborat.

Individual ta‘lim dasturlarini ishlab chiqishning asosiy vazifalari:

ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni jamiyatga moslashuvini ta‘minlash;

mos o‘quv usullari, yordamchi texnologiyalar, didaktik materiallarni tanlash: ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish uchun individual shug‘ullanish uchun mos usullar va materiallardan foydalanish;

alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning ehtiyojlarini aniqlash: har bir bolaning o‘ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari va qiyinchiliklarini tahlil qilish;

individual, frontal, guruhli yondashuvni joriy etish: individual ta‘lim dasturini alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolaning qobiliyatlari va o‘quv sur‘atlariga moslashtirish;

aniq maqsadlarni belgilash: alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qisqa va uzoq muddatli maqsadlarni aniqlash;

natijalarni kuzatish: alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning rivojlanib borishi va natijalarini muntazam tahlil qilish va dasturga qo‘shimcha tuzatishlar kiritish;

alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolaning motivatsiyani oshirish: bolalarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolish va uni doimiy rag‘batlantirishdir.

Individual ta‘lim rejasi ishlab chiqish uchun tajriba sinov ishlari Toshkent shahar Bektemir tumani 290-sonli umumta‘lim maktabida 2-G sinf o‘quvchisi Eshqobulov Hayotbek hamda inklyuziv ta‘lim sinfi o‘qituvchisi Xasanova Gulnoza ishtiroki olib borildi.

Mazkur tajriba sinov ishlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta‘lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2023 yildagi PQ-128-sonli qarori bilan tashkil etilgan “Ta‘limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi” Ixtisoslashtirilgan

pedagogika va inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'limi xodimlari tomonidan davom ettirildi.

O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi direktorining "Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida" 2025-yil 24-mart kuni 15-son buyrug'i bilan "Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha yo'riqnoma", "Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual rivojlantirish dasturi", "Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual ta'lim dasturi namunasi" tasdiqlandi.

Mazkur yo'riqnoma ishlab chiqishda Yaponiyaning "Yaponiya Kokushikan universiteti Adabiyot fakulteti" hamda "Yaponiya xalqaro taraqqiyot markazi"i xulosalari asosida ishlab chiqildi.

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2025-yil 1-apreldagi 04-39-1463-sonli xati bilan amaliyotga tavsiya etildi.

Umumiy o'rta ta'limning individual ta'lim dasturini ishlab chiqish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha yuqori malakali mutaxassislardan iborat ishchi guruhlar shakllantiriladi. Ishchi guruh tarkibi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan tasdiqlanadi. Ishchi guruh tarkibiga olimlar, metodistlar, amaliyotchi o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar kiritiladi. Individual ta'lim dasturining amaldagi holati tahlil qilinib, xalqaro tajribalar, davlat, jamiyat va mehnat bozoriga bo'lgan talablari o'rganiladi. Individual ta'lim dasturlarini takomillashtirish, ishlab chiqish bo'yicha o'quvlar tashkil etilib mutaxassislar malakasi oshiriladi. Individual ta'lim dasturlari loyihalarini ishlab chiqishda ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning hamkorligi, fanlararo integratsiyani ta'minlash, tutash mavzularga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu sababli umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartida o'quvchiga qo'yiladigan talablar atroficha o'rganiladi.

Ishchi guruhlar tomonidan maxsus pedagoglar va boshqa xodimlar bilan birgalikda inklyuziv ta'lim sinfi o'quvchilari bilan ishlash rejasi tuziladi va ular sinfga uyg'unlashtiriladi. Individual ta'lim dasturlari loyihasi davra suhbatlari, taqdimotlar, ijtimoiy tarmoqda muhokama qilish, maxsus portalda kelishish va boshqa shakllarda sohaning yetakchi mutaxassislari, amaliyotchi o'qituvchi va metodistlar hamda manfaatdor tashkilotlar vakillari ishtirokida muhokamadan o'tkaziladi. Zarurat bo'lganda, loyiha tajriba-sinovdan o'tkazish uchun tavsiya qilinadi. Individual ta'lim dasturi loyihasi ishchi guruhlar tomonidan kelishish jarayonida to'plangan taqriz, xulosa, tavsiya va takliflar asosida takomillashtiriladi.

Tayyor bo'lgan individual ta'lim dasturi loyihasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika tashxis markazi Ilmiy-metodik kengashi yig'ilishi muhokamasidan o'tkazilib, Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markaziga kelishishga yuboriladi va olingan xulosa asosida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

tomonidan tasdiqlashga kiritiladi, tasdiqlanadi va amaliyotga joriy etiladi.

Tasdiqlangan individual ta'lim dasturlari umumiy o'rta ta'lim muassasalari tomonidan foydalanish uchun taqdim etiladi, jumladan, rasmiy saytlar va platformalarga joylashtiriladi. Tasdiqlangan individual ta'lim dasturlarini o'quv jarayonida samarali qo'llash uchun maxsus pedagoglarga maqsadli seminar-treninglar tashkil qilinadi, pedagoglarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish o'quv reja va dasturlariga kiritilgan holda tizimli tayyorlash ishlari olib boriladi. Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tegishli mutaxassisleri tomonidan individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish jarayonida xalqaro tajribalar, davlat, jamiyat va mehnat bozori talablarini o'rganish, amaldagi individual ta'lim dasturlarini va xulosalarni tahlil qilish asosida ishchi guruhlarga talablar belgilab beriladi. Ishchi guruh a'zolarini ilmiy-metodik qo'llab quvvatlash uchun mahalliy va xorijiy ekspertlar jalb qilinadi.

Individual ta'lim dasturi loyihasi tajriba-sinov natijalariga ko'ra ijobiy baholangan taqdirda, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tegishli sayt yoki platformalariga jamoatchilik muhokamasi o'tkazilishi uchun 20 kunga joylashtiriladi.

Jamoatchilik muhokamasi yakunlangandan so'ng, bildirilgan taklif va mulohazalar o'rganilib, ishchi guruh tomonidan bir hafta muddatda o'quv dasturi loyihasi amaldagi qonunchilik va davlat ta'lim standartlari talablari hamda ushbu Yo'riqnoma asosida takomillashtiriladi.

Individual ta'lim dasturi loyihasi manfaatdor tashkilotlar, mahalliy va xorijiy olimlar hamda ekspertlar tomonidan ekspertizadan o'tkazilishi va tegishli xulosa yoki taqrizlar olinishi maqsadga muvofiq. Individual ta'lim dasturlarini tasdiqlashdan oldin Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika tashxis markazi Ilmiy-metodik kengashi yig'ilishi muhokamasidan o'tkazilib, xulosalar olinadi. Loyiha Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi bilan kelishilganidan so'ng O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining tegishli buyrug'i bilan tasdiqlanadi va amaliyotga joriy qilinadi.

Tasdiqlangan individual ta'lim dasturlari umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari rahbar va pedagoglari, ota-onalar va jamoatchilik foydalanishi uchun tegishli sayt yoki platformalarga joylashtiriladi. Individual ta'lim dasturlaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish maqsadida o'quv dasturi titul varag'iga QR-kod belgisi joylashtiriladi.

Individual ta'lim dasturini maktab direktori tomonidan tasdiqlanadi, shuningdek to'liq maktab nomi, dastur muddati va o'quv yili ko'rsatiladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolaning to'liq ismi sharifi, tibbiy tashxisi, yoshi, jinsi, sinfi, individual ta'lim dasturini boshlash hamda yakunlash muddati aniq ko'rsatib beriladi. Dasturda sinf rahbari, maxsus pedagog, amaliyotchi psixolog, tibbiyot xodimini to'liq familiya, ismi, sharifi ham yoziladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolani inklyuziv ta'lim sinfiga qabul qilgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi sentabr oyining ilk o'n besh ish kuni davomida kuzatish

natijalarini yozadi. Bolani maktabga kirib kelish jarayonidan boshlab, darslardagi ishtiroki, boshqa (sog'lom) bolalar bilan munosabatga kirishish jarayonidagi har bir bolaning kuchli hamda zaif tomonlar sifatida ko'rsatiladi. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun oddiy holat deb tushirilgan jarayonlar ham o'z aksini topadi. Kuzatish asosida amalga oshirilgan ishlar belgilab chiqiladi.

Amaliyotchi psixolog O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori bilan tasdiqlangan Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomda ko'rsatilgan vazifalardan kelib chiqib, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning psixologiyasini inobatga olib, kuzatuv ishlarini olib boradi. Mazkur jarayon alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ota-onasi ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan hamkorlikda ishlash tavsiya qilinadi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni har xil vaziyatlarda ko'rish uchun ko'rgazmali qurollar, tabiiy predmetlar, faol o'quvchilarni ularga ta'sir ettirib ham kuzatish tavsiya qilinadi.

Maxsus pedagog barcha darslarda, sinfdan tashqari va boshqa tadbirlarda berilgan mashg'ulotlar davomida ham kuzatib boradi. Kuzatish davomida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qiziqishidan tortib qanday vazifalarni bajara olishi, qanday jarayonlarda ishtirok eta olmasligi kabi salbiy tomonlari ham to'liq kuzatiladi.

Shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan maxsus vosita va metodlarni qo'llash, psixolog, maxsus pedagog va boshqa mutaxassislar bilan birgalikda korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonidagi kuzatish natijalari ham qayt etib boriladi.

Kuzatish davomida maxsus pedagog hamda boshlang'ich sinf o'qituvchisi ota-onalar bilan suhbat tashkil qilib boradi. Shu orqali ota-onaning xohish istaklari bilib olinadi va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolani uy sharoitidagi holati, qiziqishlari haqida to'liq, ishonchli ma'lumotlar olinadi. Suhbat davomida ota-onalardan farzandidan kutayotgan natijalarini yoritib berish so'raladi. Individual ta'lim rejasi bir yil uchun tuzilayotgan bo'lsa ota-onadan bir yil ichida farzandida qanday o'zgarishlar kutayotganligini ifodalab berishlari lozim bo'ladi. Kuzatish natijasidagi fikrlar sonini chegaralab qo'ymaslikka ahamiyat berish zarur.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bola uchun tuziladigan individual ta'lim dasturida mutaxassislarning tahlillari natijasida bir o'quv yili uchun uzoq muddatli ta'limiy, tarbiyaviy, ijtimoiy maqsadlarga yo'naltirilgan rejalar yoziladi.

Bir yil davomida bolani ijtimoiy hayotga moslashtirishi, o'qish-yozishga o'rgatilishi, mantiqiy fikrlash ko'nikmasi shakllantirilishi kerak (Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga real maqsad qo'yish talab etiladi. Agar u bir yildan keyin maqsadiga erisha olmasa. uni ayblamaslikdan boshqa maqsadni belgilash tavsiya etiladi.

Shuningdek, maqsadlarni aniq qilib yozilishi kerak. Bola alifboni to'g'ri yoza oladi yoki bola sinfdoshlari bilan suhbat qura oladi kabi). Maxsus pedagoglar bu namunani o'zgartirish hamda barcha o'zini alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga moslashtirishi mumkin. Shu asosida bir o'quv yili uchun qo'yilgan uzoq muddatli maqsaddan kelib

chiqib bir choraklik qisqa muddatli maqsad va aniq mashg'ulotlar yoziladi.

Bolani ijtimoiy hayotga moslashtirish uchun maktabdan tortib uy sharoitida ham qanday ishlar amalga oshirilishi yoziladi. O'qish-yozishga o'rgatish uchun sinfda eng faol va chiroyli husnixat egasini yoniga o'tkazish, ruchkani ushlashda muammolar kuzatilsa maxsus qisqichlardan foydalanish, shuningdek, bir vaqtning o'zida qo'li va ko'zi bilan mashq qiladigan mashg'ulotlarni o'tkazish tavsiya qilinadi.

Mantiqiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish uchun rasmi hikoyalar, rolli o'yinlar o'ynash tavsiya qilinadi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning tashxisi hamda berilgan vazifalarga javob berish holatidan kelib chiqib murakkablashtirish hamda soddalashtirish imkoniyati berilishi zarur.

Birinchi qisqa muddatli maqsad va aniq mashg'ulotlardan kelib chiqib o'quvchi bilan bir chorak davomida aynan qisqa muddatli maqsadlarni qay tartibda amalga oshirilishi yoziladi.

Belgilangan mashg'ulotlar I chorak davomida o'tkazilgandan keyin amalga oshirilgan ishlar natijasi alohida qayd etib boriladi. Tuzilgan har bir reja bo'yicha o'quvchida o'zlashtirish ijobiy qayd etilsa II chorak uchun topshiriqlar bolaning holatiga qarab murakkabroq qilib ishlab chiqiladi.

Agar tuzilgan reja bo'yicha bolada o'zlashtirish salbiy qayd etilsa II chorak uchun topshiriqlar soddalashtirilib tuziladi. Bu jarayon o'quvchi egallashi kerak bo'lgan bilim ko'nikma va malakalarni egallay olguniga qadar bosqichma-bosqich soddalashtirilgan qisqa muddatli maqsad bilan davom etilishi maqsadga muvofiq. Qisqa qilib aytganda maqsad o'zgaraydi usul o'zgaradi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, misol tariqasida: o'z-o'ziga xizmat qilishini qo'llab-quvvatlashda eng kichik ko'nikmalardan boshlash. Amaliyotchi psixologlar tomonidan psixologik yordam berish, boshqa (sog'lom) bolalar bilan guruhli ishlash, yo'naltiruvchi tasmalar bilan harakatlanishini qulaylashtirish (dastlabki tushunchalar hosil bo'lgunga qadar) muhimdir.

Ko'rsatilgan barcha vazifalar bajarilgandan keyin natijaviylik qayd etiladi. Jarayonda uchragan barcha qiyinchiliklar hamda holat aniq yozilishi lozim. Qanday qo'shimcha ishlarni olib borish zarurati tug'ildi, qaysi ishlarni bajarishi yengil bo'ldi, qaysi holatda bajarishida qiyinchiliklar kuzatildi, qayta-qayta harakat qilishga to'g'ri kelganligi yozilishi zarur.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, individual ta'lim dasturi har yili yaratiladi va tegishli shaxslar bilan maslahatlashiladi. Bir yildan keyin, natijalar tegishli shaxslar tomonidan baholanadi va o'tgan yil natijalari bo'yicha yangi individual ta'lim dasturining bazasi yaratiladi.

2021/2022-o'quv yilida respublika bo'yicha jami 31 ta umumta'lim maktabida inklyuziv ta'lim sinflari tashkil etilgan bo'lib, ushbu sinflarda 87 nafar (55 nafar o'g'il, 32 nafar qiz) alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchi 46 ta sinfda ta'lim-tarbiya oldi. Shuningdek, Nukus, Andijon, Kogon va Urganch shaharlarida 4 ta boshlang'ich tayanch

korreksion sinflar ochilib, ularda bir xil tashxisli 35 nafar bola (19 nafar o'g'il, 16 nafar qiz) qamrab olindi.

2022/2023-o'quv yilida bu ko'rsatkich yanada ortib, 195 ta umumta'lim maktabda inklyuziv sinflar tashkil etildi va 504 nafar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar inklyuziv ta'lim jarayoniga jalb qilindi.

2023/2024-o'quv yili sentabr holatiga ko'ra esa, 415 ta umumta'lim maktabda 736 nafar bola inklyuziv sinflarga qamrab olindi. Bu ko'rsatkichlar ta'limdagi inklyuziya jarayoni bosqichma-bosqich kengayib borayotganini anglatadi.

Yana ham ijobiy yangilik shuki, 2024/2025-o'quv yili uchun rejalashtirilgan holatda 947 ta umumta'lim maktabda 1 401 ta inklyuziv sinf faoliyati yo'lga qo'yildi va ushbu sinflarga 1 948 nafar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar qamrab olinganligi qayd etildi.

Bugungi kunda ya'ni 2025/2026-o'quv yilida inklyuziv ta'lim joriy etilgan maktablar soni 1 708 taga, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar soni esa 3 710 nafarga yetdi.

Xulosa

Inklyuziv ta'lim tizimida individual ta'lim dasturini ishlab chiqish va joriy etish - alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim jarayoniga to'laqonli integratsiyasini ta'minlashning eng muhim shartlaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, individual ta'lim dasturi nafaqat ta'limning sifat ko'rsatkichlarini oshiradi, balki bolaning shaxsiy rivojlanish sur'ati, qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashgan holda ularning ijtimoiy moslashuvini ham jadallashtiradi.

Mazkur dastur samaradorligi o'qituvchi, maxsus pedagog, psixolog, tibbiyot xodimi, jismoniy tarbiya o'qituvchisi hamda ota-onalar o'rtasidagi tizimli hamkorlikka bevosita bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, individual ta'lim dasturi inklyuziv ta'limni amalda joriy etishning kompleks modeli sifatida xizmat qiladi. U bolaning imkoniyatlarini baholash, ta'lim maqsadlarini bosqichma-bosqich belgilash va ta'limiy jarayonni doimiy tahlil qilib borish orqali natijaviylikni oshirish imkonini beradi.

O'zbekiston tajribasida mazkur yondashuvning bosqichma-bosqich joriy etilishi milliy ta'lim tizimining insonparvarlik tamoyillariga asoslanayotganidan dalolat beradi. Shu asosda, individual ta'lim dasturlari alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning o'zini jamiyatda to'laqonli his etishiga va hayotda muvaffaqiyat qozonishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli qarori;
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" 2021-yil 12-oktabrdagi 638-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 23-fevraldagi PQ-128-sonli qarori.
4. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2025-yil 1-apreldagi 04-39-1463-sonli xati.
5. Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazining "Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida" 2025-yil 24-mart kuni 15-sonli buyrug'i
6. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA)ning "Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'lim amaliyotini mustahkamlash" nomli loyihasi hujjatlari, 2021-2024 yillar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mo'minov Sulton Akbar o'g'li**, bosh mutaxassis [Муминов Султон Акбар угли, главный специалист], [Mo'minov Sulton Akbar o'g'li main expert]; manzil: 30 uy, A. Navoiy ko'chasi, 100129, Tashkent, O'zbekiston, [адрес: 30 Дом, А. Ул. Навои, 100129, Ташкент, Узбекистан], [address: 30 House, A. Navoi St., 100129, Tashkent, Uzbekistan]

✉ **Xudayberdiyev Ural Jurayevich**, bosh mutaxassis [Худайбердиев Урал Жураевич, главный специалист], [Xudayberdiyev Ural Jurayevich main expert]; manzil: Navoiy shoh ko'chasi 2a, Toshkent, Toshkent, [адрес: Проспект Навои 2а, Ташкент, Ташкент], [address: Navoi Avenue 2a, Tashkent, Tashkent]